

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA`LIM TIZIMIGA KREDIT-MODUL TIZIMINING KIRISHI UNDAGI MUAMMOLAR VA UNGA YECHIMLAR

Mashrapov Qaxramon Olimjonovich

Namangan muhandislik-qurilish instituti "Mehnat-muxofazasi va ekologiya"

kafedrasi hayot faoliyati fani o`qituvchisi

Haydarova Maftuna Murodilla qizi

Namangan davlat universiteti "Ingliz tili" fani o`qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada kredit-modul tizimining kelib chiqishi, tamoyillari, bu tizimni O`zbekiston Respublikasi oliy ta`lim muassasalarida joriy qilinishi, joriy qilish jarayonidagi muammolar va muammolarni bartaraf etishga takliflar berib o`tilgan.

Anatatsion. This scientific article presents the origin and principles of the credit-module system, the introduction of this system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan, the problems and problems in the implementation process.

Kalit so`zlar: Reyting, Trener, Kredit-modul, USCS, ECTS, CATS, UCTS, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education, Academic Ranking of World Universities.

Keywords: Rating, Trainer, Credit module, USCS, ECTS, CATS, UCTS, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education, Academic Ranking of World Universities.

Bugungi kunda O`zbekiston Respublikasi oliy ta`lim tizimida deyarli barchasining o`quv jarayoni 2021-2022 o`quv yilidan kredit-modul tizimiga o`tkazildi. Bu jarayonning dastlabki qadami 2019 yil 8 oktyabr PF-5847 sonli O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "O`zbekiston Respublikasi Oliy ta`lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida"gi farmoniga muvofiq, oliy ta`lim muassasalarida o`quv jarayonini bosqichma-bosqich

kredit-modul tizimiga o'tkazish, xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakillantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish, oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish. Kadrlar tayyorlashni tashkil etishni yanada takomillashtirish uchun respublikamiz va xorijiy mamlakatlarning oliy o'quv yurtlarining ilg'or tajribalarini hisobga olgan holda, kasbiy munosabatning munosib darajasini ta'minlash, ularning dunyoqarashini va bilimini kengaytirish, o'z-o'zini o'qishga rag'batlantirishi uchun shart-sharoit yaratishdan iboratligi takidlab o'tilgan¹. Bu qabul qilingan farmondan so'ng O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda qabul qilingan "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"² qaroridan so'ng O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonini kredit-modul tizimiga o'tkazish bo'yicha katta jarayon boshlandi. Dastlab 2020-2021 o'quv yilidan 2tadan 33tagacha bo'lgan oliy ta'lim muassasalari kredit-modul tizimiga o'tkazildi. Oliy ta'lim muassasalarining kredit-modul tizimiga o'tkazishdan maqsad xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000ta va 500ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish va O'zbekiston Respublikasini Bolonya deklaratsiyasiga a'zo bo'lishini ta'minlash.

Xo'sh o'qitishning kredit-modul tizimi o'zi nima? U qachon paydo bo'lgan?

Yuqoridagi savollarga javob berib o'tsak:

Kredit (credit)— talabaning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi (kurs) bo'yicha fanlarni o'qib o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining (vaqtning) o'lchov birligidir. Kredit — talabaning me'yoriy hujjat bilan belgilangan,

¹ 2019 yil 8 oktyabr PF-5847 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni

² Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda qabul qilingan "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lhovidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo'nalishi va mutaxassisligi bo'yicha diplomga ega bo'lishi uchun kreditlarni yig'ib borishi lozim. To'plangan kredit talabaga butun umr davomida o'zining malakasini oshirib borish yoki qo'shimcha oliy ma'lumot olishiga xizmat qilib boraveradi. Iqtisodiy tilda aytganda, to'plangan kredit talabaning akademik "aktivi"ga aylanib boradi³.

Modul—bu, bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Xorijiy tajribaga ko'ra, kredit-modul tizimida o'quv jarayoni har semestrda 2 — 4tagacha moduldan iborat bo'ladi. Modulda jamlangan fanlar osondan murakkablik sari, nazariy-uslubiy fanlardan amaliy fanlarga qarab hamda mantiqiy jihatdan bir-birini o'zaro uzviy to'ldirish prinsipi asosida shakllantiriladi⁴. "Kredit soat" tizimi dastlab AQShda paydo bo'lgan va takomillashgan. 1869 yilda Garvard universiteti Prezidenti, Amerika ta'limining atoqli namoyandasi Charlz Eliot birinchi bo'lib "kredit-soat" tushunchasini kiritdi va 1870-1880 yillar davomida fan hajmini kredit-soatlarda o'lchashga imkon beruvchi tizimni joriy qildi. 1892 yildan "kredit-soat" tizimini joriy qilishning ikkinchi bosqichi boshlandi. Bunda AQSh milliy ta'lim qo'mitasi "kollej-maktab" bo'g'inini yaxshilash, o'rta maktablarda o'quv dasturlarini standartlash maqsadida nafaqat kollejlarda, balki o'rta maktablar uchun ham "kredit" tushunchasini joriy qildi va keyinchalik bakalavriat dasturlari mazmunini baholashning kredit tizimini magistratura va doktorlik ta'lim bosqichlarigacha kengaytirdi. Oliy ta'lim tizimidagi fanlar katalogini qisqartirdi. O'qituvchilar va talabalar yukini kamaytirdi. O'qituvchilarni auditoriya dars mashg'ulotlari kamaytirildi. Talabalar uchun auditoriya

³ Q.Mashrapovning "O'quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida tashkillashtirish" to'g'risidagi magistrlik dissertatsiyasi 2021y

⁴ N.X.Avliyov, N.N.Musayeva: "Pedagogik texnologiya" "Tafakkur Bo'stoni – 2012. 117-b

mashg`ulotlari haftasiga 15 akademik soatni tashkil etdi. Bu esa o`z samarasini bera boshladi.

AQSh kredit tizimi (USCS)dan andoza olgan holda yevropa (ECTS) kredit tizimi 1995 yilda, Buyuk Britaniya (CATS) kredit tizimi 1986 yilda, Osiyo — Tinch okeani mamlakatlarining kredit tizimi (UCTS)- 1999-2004 yillarda sinovdan o`tdi va joriy etildi.

Bizning oliy ta`lim muassasalarimizda asosan Yevropa (ECTS) kredit tizimi joriy qilindi. Dastlab yurtimizda Vazirlar mahkamasining 2018 yil 24 iyuldagi 569-sonli qaroriga asosan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va uning filiallarida 2018-2019 o`quv yilidan boshlab o`quv jarayoni kredit-modul tizimiga o`tkazildi.

Kredit-modul tizimiga o`tgan oliy ta`lim muassasalarida quyidagi muammolar yuzaga keldi:

- Kredit tizimining mazmun-mohiyati to`la yetkazilmaganligi natijasida talabalarda turli xildagi (dars mashg`ulotlarini xech qanday sababsiz qoldirish, fanlardan berilgan topshiriqlarni o`z vaqtida topshirmasliklari natijasida fandan to`plashi kerak bo`lgan kreditlarni berilmasligi, qayta o`qish uchun pulli kursda o`qishi kerakligi aytilganida oilaviy sharoiti pulli kursni ko`tarolmaslik xolatlari va boshqa) muammolar yuzaga keldi;
- OTMning kredit-modul tizimi bo`yicha mas`ul xodimlari tomonidan o`qituvchilarda kredit-modul tizimi tushuntirilmaganligi tufayli talabalarni baholashda balli tizimda baholamasdan eski baho tizimida baholab huquqiy hujjatni buzganlik xolatlari;
- OTMlaridagi kafedralar tomonidan fanlar modullashtirilmasdan, fan sillabuslari kredit-modul tizimining talabi darajasida qilinmasdan o`qitilishi;
- Talabarga o`tiladigan ma`ruza, seminar mashg`ulotlari xonasi talab darajasida jixozlanmasdan o`qitilishi;
- Talabalar bilan olib boriladigan amaliy, lobaratoriya mashg`ulotlar uchun o`z mutaxassisliklari bo`yicha o`quv lobaratoriya jixozlari zamon talabiga javob bermasligi;

- O`quv xonalari va undagi jixozlar zamon talabi darajasida emasligi (ayrim oliy ta`lim muassasalarida);
- Oliy ta`lim muassasalarida o`qitish kredit-modul tizimida olib borilsada talabalarning dars mashg`ulotlariga qatnashishini (kredit-modul tizimida talabalarning dars mashg`ulotlariga qatnashishi erkin) OTM tomonidan qattiq nazorat ostidaligi;
- Fan o`qituvchilarining talabalarni baholashda (joriy, oraliq) fan o`qituvchisi kredit-modul tizimida yetarli tushunchaga ega bo`lmaganligi sababli qiyinchiliklarga duch kelayotganligi;
- Talabalarni malakaviy amaliyotga yuborilayotgan vaqtda OTM va tegishli tashkilot (korxon) bilan shartnoma tuzilayotganda tushunmovchilikka yo`l qo`yilayotganligi;
- Fan o`qituvchisi o`zining dars jadvalini erkin tuzaolmasliklari;
- Talabalar uchun fanni (tanlov fani uchun) va fan o`qituvchisini tanlash erkinligi berilmayotganligi va boshqa shunga o`xshash kamchiliklar yuzaga kelmoqda.

O`qitishning kredit tizimi dastlabki rivojlanish bosqichida Yevropa mamlakatlarida ham ayrim bo`shliqlar mavjud edi masalan, inventarizatsiyani tayyorlash bilan shug'ullanadiganlarning xususiy sektor tashabbuslari to'g'risida to'liq ma'lumotlarning yetishmasligi, buning uchta asosiy sababi borligi takidlanadi:

- ularning hammasi ham har bir mamlakatga taalluqli emasligi;
- tashabbuslarning yetishmasligi edi
- tashabbuslar bo'yicha tadqiqotlar yo'qligi kompaniyalar o'z kadrlar strategiyasini oshkor qilishni istamasliklari sababli ma'lumot olish qiyinligi. Inventarizatsiya ushbu kamchilikni bartaraf etishga yordam beradi⁵.

Yuqorida aytib o`tilgan kamchiliklarni inobatga olgan xolda biz kredit-modul tizimi oliy ta`lim muassasalarida rivojlanishi va to`la yo`lga qo`yilishi uchun quyidagi takliflarni beramiz:

⁵ Manuel Souto Otero, Andrew McCoshan, Kerstin Junge: "Final Report of the European Commission for DG Education & Culture, European Inventory for the Approval of Informal Education" 2003

- Oliy ta`lim muassasalarida kredit-modul tizimini professor-o`qituvchilari va xodimlarga yetkazish uchun birlashtirilgan trener mashg`ulotni boshlashidan oldin o`zi kredit-modul tizimini yaxshilab o`rganib to`liq tushunchaga ega bo`lib so`ngra trenerlik vazifasiga kirishishi lozimligi;
- Har bir fan sillabusi (ishchi o`quv dasturi) kredit-modul tizimiga asoslanib tuzilib dars mashg`ulotlari olib borilishi;
- O`quv yilining boshlanishida kreditga kirish haftaligida talabalarga kredit-modul tizimini to`la tushuntirish lozim (OTM tomonidan tayyorlangan trenerlar tomonidan);
- Talabalarga fanni (tanlov fani uchun) va fan o`qituvchisini tanlash erkinligi berilishi kerakligi;
- Professor-o`qituvchilar uchun (fandan dars mashg`uloti olib borgan guruh talabalarining 3,4,5 baholarining foizini hisoblab reytingni aniqlash) reytingni erkin bo`lishi;
- Ma`ruza, seminar, amaliy, loyihalar mashg`ulotlarini olib borish uchun mo`ljallangan auditoriyalar zamon talabi darajasida jixozlanishi;
- Fan o`qituvchilari uchun dars jadvalini tuzilishi erkin xolda bo`lishi;
- Har bir OTMda yetishtirib chiqaradigan mutaxassisliklari bo`yicha OTM qoshida o`zining ishlab chiqarish tashkiloti (korxonasi)ni va xizmat ko`rsatish faoliyatini tashkil qilishi kerakligi (agarda sanab o`tilganlar tashkil etilsa talabalarni malakaviy amaliyotga yuborishda va ishga joylashtirishda, fanlardan kerakli kreditni to`play olmaganlar pulli semestrda o`qish uchun moddiy tomondan qiyinchiliklar tu`gilganida muammolar bo`lmaydi chunki talaba darsdan tashqari vaqtda korxonada mehnat qiladi, mehnat xaqqi esa OTMning hisob raqamiga pulli kurs uchun o`tkaziladi);
- O`zbekiston Respublikasidagi OTMlarida tayyorlanadigan mutaxassisliklar uchun o`qitiladigan fan va fan sillabuslarining bir xil mutanosib bo`lishligi (talabalarining bir oliy ta`lim muassasasidan ikkinchisiga o`qishni ko`chirishda, OTMlari o`rtasida talaba va professor-o`qituvchilarni almashishda qulaylik tug`dirish uchun);

- Fanlardan kerakli kreditlarni to`play olmagan talabalar uchun qishgi va yozgi pulli semestrlarni tashkil qilish kerakligi (pulli tashkil qilingan semestrda tushgan pullardan OTMni o`quv-moddiy bazasini, professor-o`qituvchilarni rag`batlantirishga va kredit-modul tizimini rivojlantirishga sarflanadi);
- Talabani dars mashg`ulotlariga qatnashishi erkin va baholashda kredit-modul tizimining baholash me`yorlariga amal qilgan holda baholash zarurligi;

Yuqorida sanab o`tilgan takliflarga amal qilgan holda OTMlarida o`quv jarayonini tashkil etsak albatta kredit-modul tizimini tadbiq etishda qulayliklar tug`iladi.

Hindistonning Kelyani universiteti tadqiqotchisi Santu Bisvas o`zining ilmiy tadqiqot ishida Hindistondagi oliy ta'limning tanlov asosida kredit tizimining istiqbollari to`g`risida quyidagilarni aytib o`tadi:

- Bilim ta'minoti bilan aralashtirilgan mos keladigan oliy ta'lim tizimini rivojlantirish har bir talaba o'z ijodidan voz kechmasdan o'rganadigan qadriyatlar va mahorat amaliyoti;
- O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limni osonlashtiradigan o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
- Hindistonda oliy ta'lim tizimida imtihon islohotlarini rivojlantirish;
- Oliy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish, talabani fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun u oxir-oqibat uni ishga joylashish va qadriyatlarni birlashtirish uchun kerakli ko'nikmalar bilan jihozlangan bo'lishi kerakligini takidlab o`tadi⁶.

Fan doktorlari Muhammad Hasan, Muhammad Parvez: kredit tizimining ijobiy tomonlari to`g`risida ilmiy tadqiqot ishlarida quyidagilarni ta`kidlab o`tgan: Tanlovga asoslangan kredit tizimining ijobiy tomonlari:

- Buni o'qituvchilar markazidan o'quvchilar markaziga ta'limga katta siljish sifatida ko'rish mumkin;

⁶ Santu Bisvas: "Tanlovga asoslangan kredit tizimi - analitik tadqiq" mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishi Hindiston-2018y.

- O'quvchilar imtihon bosimini yengish uchun qancha kredit bera olishlari mumkin;
- Bu o'quvchilarga asosiy fanlar bilan turli xil kurslararo fanlarni tanlashga imkon beradi;
- Bu o'quvchilarning bir muassasadan boshqasiga ko'chib o'tishiga yordam beradi;
- Kredit tizimi orqali talabalarning har tomonlama rivojlanishi yoki talabalarning ko'p qirrali shaxsini rivojlantirish imkonini beradi⁷ deb takidlab o'tgan edi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda xulosa qilishimiz mumkinki OTMlarida kredit-modul tizimini joriy qilish va uni rivojlanishi OTMlarida yetishib chiqayotgan yosh kadrlarni o'z mutaxassisliklari bo'yicha yetuk kadr bo'lishi, ishga joylashishida, professor - o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishga, OTMlarida o'quv-moddiy bazani rivojlantirishga, akademik mustaqilligini ta'minlashga, OTMlarida talaba, professor-o'qituvchilarni o'zaro almashishda (chet el OTMlari bo'yicha ham) qulayliklar tug'diradi, O'zbekiston Respublikasini Bolonya jarayonlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritishida va boshqalarni amalga oshirishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr PF-5847 sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda qabul qilingan "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
3. Q.Mashrapovning "O'quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida tashkillashtirish" to'g'risidagi magistrlik dissertatsiyasi 2021y

⁷ Muhammad Hassan, Muhammad Parvez: Research on "Pros and Cons of Competitive Credit System in India" India-2015y

4. N.X.Avliyov, N.N.Musayeva: “Pedagogik texnologiya” “Tafakkur Bo`stoni – 2012. 117-b
5. Manuel Souto Otero, Andrew McCoshan, Kerstin Junge: “Final Report of the European Commission for DG Education & Culture, European Inventory for the Approval of Informal Education” 2003
6. Santu Bisvas: “Tanlovga asoslangan kredit tizimi - analitik tadqiq” mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishi Hindiston-2018y.

INTERNET SAYTLARI:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.ziyonet.uz
4. www.edu.uz
5. www.kun.uz
6. www.daryo.uz